

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

LATIPOV Xursandbek Durdiboy o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi

Biznesni boshqarish (Master of Business

Administration – MBA General)

yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11074391>

О'ZBEKISTONDA MONETAR SIYOSATNING TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Respublikamizda ta'rif va pul-kredit sohasida ko'rilgan chora-tadbirlar inflatsiya darajasini asta-sekin pasaytirish imkonini berdi, makroiqtisodiy barqarorlik va izchil iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minladi. Shu bilan birga global moliya-iqtisodiy tizimidagi murakkab va tez o'zgaruvchan, shuningdek, valyuta munosabatlarini tartibga solishni liberallashtirish sharoitida makroiqtisodiy barqarorlik va aholining turmush darajasini oshirishni ta'minlashga qaratilgan monetar siyosatning amaldagi instrumentlarini tubdan qayta ko'rib chiqish talab etilmoqda.

Shuningdek, Respublikamiz tijorat banklari va moliyaviy xizmatlarning ommabopligini yanada oshirish, tijorat banklarining hududlarga kirib borishini kengaytirish va barcha aholi punktlarida bir xil turdagi xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlash bo'yicha 2020-2025-yillarda tijorat banklari tizimini transformatsiya va isloh qilish yo'nalishlarini, xorijiy mamlakatlarning moliya sektorini transformatsiya qilish tajribasi asosida shuningdek, moliyaviy sohadagi jahon tendensiyalarini hisobga olgan holda ehtimoliy yechimlarni izlash maqsadida amaliy masalalari aks etgan.

Kalit so'zlar: Tijorat banklari, monetar siyosat, pul-kredit, likvidlik, jahon tendensiyasi, monetar targetlash rejimi, qattiq monetar siyosat, yumshoq monetar siyosat.

ВЛИЯНИЕ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

Данная статья определяет и принятые в республике меры в денежно-кредитной сфере позволили постепенно снизить уровень инфляции, обеспечили макроэкономическую стабильность и стабильные темпы экономического роста. В то же время в условиях сложной и быстро меняющейся глобальной финансово-экономической системы, а также либерализации регулирования валютных отношений требуется радикальный пересмотр существующих инструментов монетарной политики, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и повышение уровня жизни населения.

Наша республика также разработала направления трансформации и реформирования системы коммерческих банков в 2020-2025 годах для дальнейшего повышения популярности коммерческих банков и финансовых услуг, расширения проникновения коммерческих банков в регионы и обеспечения предоставления одинаковых услуг во всех населенных пунктах, а также возможные решения с учетом мировых тенденций в финансовой сфере на основе опыта трансформации финансового сектора зарубежных стран. с целью поиска отражены практические вопросы.

Ключевые слова: коммерческие банки, денежно-кредитная политика, денежно-кредитная политика, ликвидность, мировые тенденции, режим монетарного таргетинга, жесткая монетарная политика, мягкая монетарная политика.

THE IMPACT OF MONETARY POLICY ON LIQUIDITY COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article defines and measures taken in the republic in the monetary sphere have gradually reduced the inflation rate, ensured macroeconomic stability and stable economic growth rates. At the same time, in the context of a complex and rapidly changing global financial and economic system, as well as the liberalization of currency regulation, a radical revision of existing monetary policy instruments aimed at ensuring macroeconomic stability and improving the standard of living of the population is required. Our republic has also developed directions for the transformation and reform of the commercial banking system in 2020-2025 to further increase the popularity of commercial banks and financial services, expand the penetration of commercial banks into regions and ensure the provision of identical services in all localities, as well as possible solutions taking into account global trends in the financial sector based on the experience of transformation of the financial sector of foreign countries. Practical issues are reflected for the purpose of the search.

Keywords: commercial banks, monetary policy, monetary policy, liquidity, global trends, monetary targeting regime, tight monetary policy, soft monetary policy.

Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning markaziy banklari tajribalari hamda xalqaro moliya institutlari izlanishlari natijalari pul-kredit siyosatini amalga oshirishda narxlar barqarorligini ta'minlash maqsadining shak-shubhasiz ustuvorligini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, pul-kredit siyosatini amalga oshirish tartibi va ketma-ketligi turli mamlakatlarda iqtisodiyotning xususiyatlari hamda tarkibiy tuzilishiga qarab farqlanadi. 2017 yilda boshlangan iqtisodiyotni liberallashtirish va bozor mexanizmlari rolini oshirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichi o'rta muddatli istiqbolda bank tizimi va pul-kredit siyosatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi.

Valyuta kursi shakllanishida tamomila yangi yondashuvdan foydalanilishi, o'z navbatida, Markaziy bankning asosiy e'tiborini ichki bozordagi narxlar barqarorligiga qaratish asnosida pul-kredit siyosatini takomillashtirish imkoniyatini beradi. Ayni vaqtda valyuta bozorini liberallashtirish borasidagi islohotlarning muvafaqqiyatli amalga oshirilishi ko'p jihatdan pul-kredit siyosatini takomillashtirish, tijorat banklari faoliyatini mustahkamlash hamda bank tizimini rivojlantirish choralari samaradorligi bilan chambarchas bog'liq. Bunda inflyatsiyaning past va barqaror ko'rsatkichlari muvozanatli iqtisodiy o'sishni ta'minlash, ishlab chiqarish raqobatbardoshligi va aholini yashash darajasini oshirishning muhim omili sanaladi. Shu nuqtai nazardan, narxlar o'sish sur'atlarining pasayishi va barqarorlashishi davlat iqtisodiy siyosatining asosiy maqsadlaridan biri bo'lishi kerak.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Inflyatsion targetlashga o'tish sharoitida monetar siyosat instrumentlarini tanlash va ularni samarali qo'llashning nazariy va amaliy jihatlari B.Bernanke, F.Mishkin, D.Velles, R.Mandell kabi yetakchi xorijlik iqtisodchi olimlarining ilmiy-tadqiqotlarida atroflicha yoritilgan.

Xususan, taniqli xorijlik iqtisodchi olimlar B.Bernanke va F.Mishkinlar o'z ilmiy ishlarida qator sanoati rivojlangan mamlakatlarning inflyatsion targetlash rejimiga o'tish bosqichlari va shart-sharoitlarini tadqiq etib o'tganlar [3].

Shuningdek, iqtisodchi olim D.Velles tomonidan AQShda inflyatsion targetlash rejimiga o'tish bosqichlari hamda inflyatsion targetlash sharoitida monetar siyosatning taktik va strategik maqsadlarining belgilanishi va ularga erishish jarayonlarini tadqiq etilganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin [4].

Bundan tashqari, mahalliy iqtisodchi olimlardan Sh.Yakubova o'zining ilmiy ishlarida inflyatsion targetlashni pul-kredit siyosatini takomillashtirishning zamonaviy yo'nalishi sifatida tadqiq etgan. Shuningdek, olima inflyatsion targetlashning elementlarini o'rganib, har bir elementning inflyatsion targetlashga o'tish bosqichidagi ahamiyatini yoritib bergan. Shu bilan birga, sanoati rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda inflyatsion targetlashga o'tish jarayonlarini tadqiq etgan [5].

Umuman olganda iqtisodiy adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlarda O'zbekiston iqtisodiyotini monetar siyosat instrumentlari orqali tartibga solishning ayrim jihatlari atroflicha yoritilgan bo'lsada, ammo inflyatsion targetlashga o'tish sharoitida monetar siyosatni amalga oshirishning strategik maqsadlaridan kelib chiqib zamonaviy monetar siyosat yo'nalishlarini yaxlit va kompleks tarzda tadqiq etishning dolzarbligi yanada ortadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolani tayyorlashda me'yoriy-huquqiy xujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma'lumotlari rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarining qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o'rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Ayni paytda Markaziy bank pul-kredit siyosatining asosiy maqsadini ikki xil tushunilishini oldini olish va uning faoliyati asosiy yo'nalishini aniq belgilab olish maqsadida qonunchilikka tegishli o'zgartirishlar kiritilishi ko'zda tutilgan.

Almashuv kursining erkin shakllanishi sharoitida milliy valyutaning barqarorligi uning ichki harid qobiliyatini saqlash orqali erishiladi. Bunda, erkin suzib yuruvchi almashuv kursi iqtisodiyotni ichki barqarorlashtiruvchi funksiyasini bajaradi. Boshqacha qilib aytganda, to'lov balansi bilan bog'liq tashqi shok va qiyinchiliklar kuzatilganda almashuv kursining mos ravishda o'zgarishi ekportyorlar va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalarni rag'batlantirishga xizmat qiladi

Ichki bozorda narxlar barqarorligini ta'minlash vazifasi pul-kredit siyosatini amalga oshirishning aniq strategiyasi va batafsil rejasi bo'lishini hamda maqsadli ko'rsatkichlarga erishish uchun samarali instrumentlar va mexanizmlarni talab etadi.

Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar markaziy banklari tomonidan keng qo'llanilayotgan usullar inflyatsion targetlash, monetar targetlash, valyuta kursini targetlash va nominal yakorsiz rejimlarni o'z ichiga oladi.

Pul-kredit siyosatini amalga oshirishning ushbu usulida narxlar barqarorligini ta'minlash maqsadida pul agregatlari, rezerv pullar va pul massasi hajmlari o'zgarishini nazorat qilish nazarda tutiladi. Ushbu strategiyaning samarali qo'llanilishi inflyatsiya ko'rsatkichlari va pul agregatlari o'rtasidagi mustahkam doimiy bog'liqlik bo'lishini talab etadi. Bunda inflyatsiyaning maqsadli ko'rsatkichlariga pul agregatlari hajmini maqbul darajada ushlab turish vositasida erishiladi.

Monetar targetlash rejimi pul taklifi va talabining keskin o'zgarishlari kuzatilgan rivojlanayotgan va o'tish davridagi mamlakatlarda iqtisodiy rivojlanishning dastlabki yillarida samarali strategiya sifatida keng ko'llanilgan.

Bunda inflyatsiya bo'yicha tegishli ko'rsatkichlarni belgilashda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish maqsadlaridan kelib chiqilgan. Mazkur rejim rasman monetar targetlash deb tasniflansada, amaliyotda milliy valyutaning almashuv kursini dollarga bog'lash orqali bosqichma-bosqich devalvatsiya qilib borilganligi tufayli ba'zi xalqaro institutlar va mutaxassislar tomonidan ushbu rejim aralash turga kiritilgan.

Bir vaqtning o'zida ikki maqsadga yo'naltirilgan almashuv kursi siyosati tashqi shoklar vujudga kelgan sharoitlarda samarasiz ekanligini ko'rsatdi. Bunda bir tomondan oltin-valyuta zahiralari oshirish vazifasi qo'yilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan so'mning almashuv kursini ma'lum bir darajada ushlab turish maqsadi ko'zlangan. O'z navbatida, mazkur almashuv kursi to'lov balansi holati va tashqi iqtisodiy sharoitlarni o'zida aks ettirmagan.

Bunday siyosat, o'z navbatida, ichki valyuta bozorida muammolarni yuzaga keltirib, samarali pul-kredit siyosatini yuritish imkoniyatlarini pasaytirdi. Bundan tashqari, pul-kredit instrumentlaridan foydalanishning passiv rejimi monetar targetlashni samarali qo'llashda qo'shimcha qiyinchiliklar tug'dirdi.

Pul massasi o'zgarishini omillar asosida tahlili, pul massasi o'sishi turli davrlarda oltin-valyuta zaxiralarining oshishi hamda iqtisodiyotni kreditlash hajmlarining kengaytirish hisobiga ta'minlanganligini ko'rsatmoqda.

Ayni paytda iqtisodiyotni kreditlashning asosiy manbalari markazlashgan mablag'lar, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hisobidan moliyalashtirilganligi hamda ushbu mablag'lar asosan ishlab chiqarish texnologiyalari va xomashyo materiallarini import qilish maqsadida foydalanilganligi tufayli iqtisodiyotda pul massasi o'sishiga va mos ravishda inflyatsiya darajasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatmagan.

Markaziy bank yuqori inflyatsiyani jilovlash hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash maqsadida nisbatan qattiq monetar siyosat yuritib kelmoqda. Regulyator qattiq monetar siyosat yuritish orqali asosiy foiz stavkasi (qayta moliyalashtirish stavkasi) hamda inflyatsiya o'rtasidagi ijobiy farqni saqlab kelmoqda.

Yumshoq monetar siyosat - bu markaziy bank tomonidan iqtisodiyotga qo'shimcha stimuly berish maqsadida pul massasini oshirishga qaratilgan siyosat bo'lib, asosan asosiy foiz stavkasini pasaytirish orqali amalga oshiriladi. Ko'plab davlatlar inqiroz arafasida foiz stavkalarini tushirish orqali iqtisodiyotga stimuly berishni maqsad qiladi. Nisbatan qattiq monetar siyosat esa yuqori inflyatsiyaga qarshi kurash maqsadida yuritiladigan siyosat bo'lib, asosiy foiz stavkasining oshirilishi hamda inflyatsiya darajasi bilan asosiy foiz stavkasi o'rtasida ma'lum darajada ijobiy farqni saqlab turishni nazarda tutadi. Boshqacha aytganda, Markaziy bank yuqori inflyatsiyaga qarshi kurashish hamda iqtisodiyotni «sovutish» maqsadida asosiy foiz stavkasini inflyatsiyadan bir muncha yuqori darajada ushlab turibdi. Xususan, 2019 yilda [asosiy stavka](#) hamda [inflyatsiya](#) o'rtasidagi farq 0,8 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yil yakuniga kelib mazkur farq 2,7 foizni tashkil etdi.

1-rasm. Asosiy foiz stavkasi va inflyatsiya darajasining o'zgarishi

Bir qarashda 2022 yilda inflyatsiya hamda asosiy foiz stavkasi orasidagi farq 2021 yilga nisbatan qisqarganligi amalda monetar siyosatning biroz yumshayotganligiga ishora qilayotgandek. Biroq, bu jarayon 2022 yilda kuzatilgan mintaqaviy geosiyosiy keskinlashuv, xususan, Ukrainadagi urush ortidan qisqa muddatda ayrim turdagi oziq-ovqat tovarlari narxiga tashqi bosimlarning keskin oshganligi natijasida yuz berdi. Bu, o'z navbatida, monetar siyosatni yanada qattiqlashtirishni taqazo etdi va bunga javoban regulyator asosiy foiz stavkasini 17 foizgacha oshirdi.

Biroq, keyinchalik inflyatsiyaga tashqi bosimlarning nisbatan pasayishi natijasida asosiy stavka ketma-ket pasaytirilib, 15 foizgacha tushirildi.

Qattiq monetar siyosat vositasida asosiy foiz stavkasining nisbatan yuqori saqlab turilishi o'z-o'zidan mamlakatda pul massasi o'sishini sekinlashtiradi. Pul massasi o'sishining sekinlashishi valyuta kursining oshishiga -milliy valyutaning boshqa valyutalarga nisbatan qadri ortib borishiga sabab bo'ladi.

Xususan, 2022 yil noyabr oyi holatiga real valyuta kursi, turli terbranishlardan so'ng, 2019 yil bilan taqqoslaganda 7 foizga balandroq bo'lgan. Ta'kidlash joizki, milliy valyutaning real almashinuv kursi 2019 yildan keyingi davrda biron marta 100 foizdan, ya'ni 2019 yil sentabr oyidagi darajadan pastga tushmagan.

Monetar siyosatning tijorat banklari likvidligiga ta'siri juda katta. Monetar siyosatda ya'ni pul-kredit siyosatida tijorat banklarni depozit pul mablag'larini aholiga ma'lum bir shartnoma asosida kredit berib, tezroq pul aylanishini ta'minlash, aholining pulli qismidan biror bir shartlar asosida pullarini depozitga olish va aholini puli kam qismiga ma'lum bir shartlar asosida kreditlar berish, bunda banklardagi depozit pullar tezroq yana pul ko'rinishiga aylanib, pul oqimlarini yaxshilashga hissasini qo'shadi.

ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 ноябрдаги ПФ-5877-сонли «Инфляцион таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.11.2019й., 06/19/5877/4036-сон).
3. Bernanke, Ben S., and Frederic S. Mishkin. 1997. "Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?" *Journal of Economic Perspectives*, 11 (2): 97-116.
4. David Wessel. What is "average inflation targeting"? BROOKINGS. "The Hutchins Center Explains" May 30, 2019.
5. Толстолесова Л.А. Инфляционное таргетирование: преимущества и ограничения использования / *Международный научно-исследовательский журнал* № 11 (42), Часть 1, Декабрь 2015. С. 117.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz